

O‘QUVCHILARNING IJTIMOIIY INTELLEKTI VA MILLIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHDA TEATR SAN’ATINING AHAMIYATI

Zulfizar Shonazarova

Xorazm viloyati qo‘g‘irchoq teatri oliy toifali aktrisasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405365>

“Teat bu - ibratxonadur”

Maxmudxo‘ja Behbudiy

Annotatsiya. Mazkur maqolada teatr san’atining o‘quvchilar ijtimoiy intellekti, ma’naviy dunyoqarashi hamda milliy tarbiyasini rivojlantirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Teatrning yoshlar ongiga ta’siri, ularning kommunikativ ko‘nikmalari, jamoada ishlash madaniyati, estetik tafakkuri va milliy qadriyatlarga hurmatini shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, Xorazm viloyati Qo‘g‘irchoq teatrining yoshlar bilan ishlash tajribasi misolida teatrning tarbiyaviy imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: teatr san’ati, ijtimoiy intellekt, milliy tarbiya, yoshlar tarbiyasi, ma’naviyat, estetik tarbiya, ijodkorlik, sahna madaniyati, kommunikativ kompetensiya.

Bugungi raqamli axborot texnologiyalari hamda ijtimoiy tarmoqlar ta’siri haddan ziyora yuqori bo‘lgan davrda yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga alohida e’tibor qaratish dolzarb masalaga aylangan. Jamiyat taraqqiyoti ko‘p jihatdan yosh avlodning bilimli, tafakkurli va ijtimoiy faol bo‘lib voyaga yetishiga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, teatr san’ati yoshlarning ma’naviy dunyosini boyituvchi, estetik didini shakllantiruvchi hamda ijtimoiy intellektini rivojlantiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Teatr – inson qalbiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan jonli san’at turi bo‘lib, u orqali hayotiy voqealar, insoniy munosabatlar, ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash badiiy ifodalanadi. Ayniqsa, yosh tomoshabin uchun teatr hayot maktabi vazifasini bajaradi. Har bir spektakl yosh qalblarda yangi fikrlar uyg‘otib, ularni mustaqil mushohada yuritishga va hayotiy xulosalar chiqarishga undaydi.

Ijtimoiy intellekt insonning jamiyat bilan samarali munosabat o‘rnatishi, boshqalarning his-tuyg‘ularini anglay olishi, muomala madaniyatiga ega bo‘lishi hamda turli ijtimoiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qila olish qobiliyatidir. Teatr san’ati aynan mana shu sifatlarni rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Sahna jarayonida o‘quvchi jamoa bilan ishlashni, mas’uliyatni his qilishni, nutq madaniyatini, hissiyotlarni boshqarishni hamda tinglash va fikr bildirish ko‘nikmalarini egallaydi. Spektakllarda ishtirok etish yoshlarning empatiya tuyg‘usini kuchaytiradi. Chunki aktyor obraz yaratish jarayonida boshqa insonning ruhiy holatini his qilishga intiladi. Bu esa o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi.

Bugungi kunda yoshlar jamiyatning eng faol, izlanuvchan va yangilikka intiluvchan qatlamidir. Ularning dunyoqarashi, tafakkuri va ma’naviy olamini shakllantirishda san’atning o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, teatr – qalblarni uyg‘otuvchi, insonni o‘ylashga, his etishga undovchi muqaddas maskandir.

Teatr sahnasi bu – hayotning ko‘zguisi. Unda inson taqdiri, quvonch va armonlar, ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash jonli ifodalanadi. Yoshlar uchun teatr nafaqat tomosha, balki

hayot saboqlarini beruvchi maktabdir. Har bir spektakl yosh qalblarda yangi fikrlar uygʻotadi, ularni mustaqil xulosa chiqarishga undaydi.

Bugungi texnologiyalar asrida yoshlarning eʼtiborini maʼnaviyatga qaratish muhim vazifalardan biridir. Shu oʻrinda teatr sanʼati yoshlarni tarbiyalash, ularning qalbiga ezgulik urugʻini qadashda muhim oʻrin tutadi. Chunki teatr jonli sanʼat, u yurakdan chiqib, yurakka yetib boradi.

Xorazm viloyati qoʻgʻirchoq teatr jamoa ijodiy faoliyatida yoshlar bilan ishlashga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Turli madaniy tadbirlar, sahna koʻrinishlari, bayram dasturlari va intellektual oʻyinlar orqali yoshlarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ayniqsa xavaskor yoshlarni sahnaga jalb qilish, ularning isteʼdodini yuzaga chiqarishda teatrdan yoʻlga qoʻyilgan ustoz-shogirlik milliy tarbiya anʼanalarining davom etayotgan katta eʼtirofqa loyiq.

Ilhom berishning eng kuchli vositasi – bu hayotiy misollar va tajribalar. Xorazm viloyati Qoʻgʻirchoq teatrida faoliyat yuritayotgan ustozlarimiz – Davronbek Atabayev, Davlatnazar Yusupov va boshqa ustozlarimiz yoshlarga faqat sanʼat sirlarini oʻrgatibgina qolmay, ularni ruhlantirib, ishonish va ijod bilan yashashni koʻrsatmoqda.

Har bir jamiyatning eng katta boyligi – uning yoshlari. Yoshlar – oʻz orzulari va harakatlari bilan dunyoni oʻzgartirishga qodir eng qudratli kuchdir. Yoshlar hayotning eng nozik va muhim davrida turibdi. Ular orzulariga erishish yoʻlida koʻplab toʻsiqlarga duch keladi. Shu paytda ularga kerak boʻladigan narsa – ilhom va qoʻllab-quvvatlash. Har bir yosh oʻz kuchiga ishonsa, oʻz maqsadiga sodiq boʻlsa, cheksiz imkoniyatlarga ega boʻladi!

Milliy tarbiya yosh avlodga xalqning urf-odati, qadriyatlarini, madaniy merosi va maʼnaviy anʼanalarini singdirishga xizmat qiladi. Teatr sahnasida milliy qadriyatlarning badiiy talqini yoshlar ongiga kuchli taʼsir koʻrsatadi. Oʻzbek teatr sanʼati azaldan xalq maʼnaviyatining ajralmas qismi boʻlib kelgan.

Sahnalashtirilayotgan tarixiy va maʼrifiy asarlar yoshlarni vatanparvarlikka, milliy gʻururga hamda ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Ayniqsa, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlaridagi insonparvarlik, ilm-maʼrifat va komillik gʻoyalari yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Alisher Navoiyning: “Ilm Navoiy sanga maqsud bil, Endi kim ilm boʻldi, amal aylagil” degan hikmatli satrlari yoshlarni ilm olish va uni amalda qoʻllashga undaydi. Teatr inson qalbini tarbiyalaydigan maʼnaviy maskandir. Har bir spektakl tomoshabinni mushohada qilishga, voqealardan xulosa chiqarishga undaydi. Shu sababli teatr yoshlarning hayotga boʻlgan munosabatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Aktyorlik sanʼati nafaqat kasb, balki qalb tanlovidir. Sahnadagi har bir obraz orqali insoniylik, mehr-oqibat, hurmat va ezgulik gʻoyalari targʻib qilinadi. Teatr sahnasida namoyish etiladigan asarlar inson qalbini oʻzgartiradigan, ruhni yuksaltiradigan va hayotning eng goʻzal his-tuygʻularini ochib beradigan noyob vosita hisoblanadi. Har bir sahna va loyihaning markazida inson qadri, yoshlarning rivojlanishi va qalblardagi his-tuygʻular mujassamdir. Teatr yoshlarga hayotiy saboq beradi: ular sahnada oʻzini kashf qiladi, oʻz kuchini topadi va jamiyatga foyda keltirish yoʻlida shakllanadi.

Bugungi kunda yurtimizda yoshlarga qaratilayotgan eʼtibor, yaratilayotgan imkoniyatlar va ayniqsa madaniyat hamda sanʼat sohasiga berilayotgan yuksak ahamiyat katta ilhom manbaidir. Ayniqsa, sanʼat sohasiga berilayotgan eʼtibor biz ijodkor yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Bu eʼtibor va ishonch bizni nafaqat ijod qilishga, balki qalbimizdagi eng nozik his-tuygʻularni sahnaga olib chiqishga chorlaydi.

“Teatr bu – qalbning ovozi, tomoshabin esa uning aks-sadosidir” degan fikr teatrning jamiyat ma’naviy hayotidagi o‘rnini yaqqol ifodalaydi.

Teatr yoshlarga hayotiy saboq beradigan makon. Har bir yoshga o‘z ichidagi kuchni kashf etishni, o‘z orzulari sari jasorat bilan intilishni xoxlaymiz. Shu orqali ular nafaqat san’atga, balki hayotga bo‘lgan munosabatini shakllantiradi, o‘z shaxsini rivojlantiradi va jamiyatga foyda keltiradi. Har bir tomoshabin bilan bo‘lgan sahnadagi hissiyotda, ijodiy g‘oyada millat insoniyat qadri, mehr va hurmat namoyon bo‘ladi.

Teatr – bu nafaqat tomosha, balki qalblarda uyg‘otilgan nur, yashayotgan hissiyot va kelajak umididir. Har bir sahna – bu qadriyatini yuksaltirish, yoshlarning o‘sishi va ilhom topishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva Q. Teatr pedagogikasi va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016.
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishga oid qaror va farmonlari.
5. Quronov M. Milliy tarbiya asoslari. – Toshkent, 2019.